

Милан Новичић

Исправке за превод Старог завета од Драгана Милина

Abstract: The paper offers corrections to be made in the 2020 Serbian translation of the Old Testament, by Dragan Milin, Ph. D. The author of the paper has read the translation as a layman, and singled out specific verses which he compared to various English translations, while also correcting all typos that he noticed. The second part of the paper contains tables with different versions of the same biblical names found in the translation: 1 Chronicles 1-7 vs. the rest of the Old Testament, with recommended textual interventions.

Keywords: Bible translation, Serbian Bible, Old Testament, biblical names.

Анстракт: У прилогу су предложене исправке за српски превод Старог завета, из 2020. године, од проф. др Драгана Милина. Аутор прилога је, као лаик, прочитао превод и издвојио специфичне стихове које је упоредио с преводима на енглески, а исправио је и све примећене типографске грешке. Други део прилога садржи табеле с различитим верзијама истих библијских имена из превода: 1 Дн 1-7 у односу на остатак Старог завета, уз препоручене интервенције.

Кључне речи: превод Библије, српска Библија, Стари завет, библијска имена.

Године 2020, у издању Библијског друштва Србије, појавило се још једно Свето писмо, тј. Библија, на српском језику, и то екавског наречја. Заправо, ова Библија је понудила сасвим нов превод Старог завета, директно са старојеврејског језика, из пера проф. др Драгана Милина.¹ За Нови завет је узет раније већ објављиван превод проф. др Емилијана Чарнића, али је превод Драгана Милина тај који је био дуго очекиван. Њиме су српски читаоци, били они екавског или ијекавског наречја, добили Стари завет на њима савременом језику. Уз то, Драган Милин је, преводећи текст, ограничио своју слободу и тежио да следи дух старојеврејског језика. Његов превод представља значајан искорак у односу на раније подухвате, а поготово на готово сто шездесет година стар и до данас добро укореењен превод Ђуре Даничића.

¹ Библија: Свето писмо Старог и Новог завета, Стари завет превео Драган Милин, Нови завет превео Емилијан Чарнић (Београд: Библијско друштво Србије, прво издање 2020).

Рекавши ово, одмах ћу подвући да ја, аутор овог прилога, овде наступам као лаик. Немам стручно образовање кад су у питању библијске студије, и чак не познајем ни старојеврејски језик. Међутим, читајући Стари завет, у овом новом издању, ипак сам приметио да би поједине речи требало бити замењене, поједини пасажи преведени другачије, а пронашао сам и типографске и лекторске грешке. Све то је свакако мајушан проценат у односу на целу књигу. Уз то, свестан сам да је превођење Старог завета посао који представља бескрајно дуг и мукотрпан рад (Драган Милин истиче да је једанаест година радио на преводу!), и да је много лакше „ловити грешке“ у нечијем већ завршеном делу.

Са свим овим на уму, ја сам исправке, за које сматрам да су потребне овом преводу, сакупио у овом прилогу. Сматрам да у наредном издању Светог писма оне треба да буду укључене у текст. У прилогу се налазе само исправке за превод Старог завета, док сам Чарнићев превод Новог завета изоставио. Исправке су систематизоване према књигама које Стари завет садржи. Исправку сам писао онда када бих, читајући текст на српском, наишао на грешку, или на место које се не уклапа у контекст, које не одговара другим информацијама, које није лако разумљиво, или за које сам закључио да се може боље превести, или слободније превести (да би било јасније). Тада бих консултовао пре свега енглески превод *New Revised Standard Version* (NRSV), али и остале: *King James Version* (KJV), *English Standard Version* (ESV), *New International Version* (NIV), као и много слободнији *New Living Translation* (NLT). Тим преводима бих приступао на веома корисним веб-сајтовима, намењеним проучавању Библије, као што су *Bible Gateway*² и *Bible Hub*³. Наравно, погледао бих и превод Ђуре Даничића.⁴ Поврх тога бих проверио, на веб-сајту *Bible Hub*, и анализу појединих стихова старојеврејског текста, где је свака реч из стиха понаособ транскрибована на слова енглеског алфабета и преведена на енглески језик. Старојеврејски текст коришћен на том веб-сајту јесте Лењинградски кодекс⁵, препис тзв. Мазоретског текста хебрејске Библије, који је објављен и у критичком издању под називом *Biblia Hebraica Stuttgartensia* (BHS), коју је управо користио Драган Милин при превођењу са старојеврејског на српски. Сами BHS нисам користио.

Углавном, након што бих проверио овде наведене изворе, написао бих исправку, без навођења референци, или бих предложио (уз измене) превод Ђуре Даничића, у случају да проценим да је његов превод бољи од превода Драгана Милина. Све промењене речи су болдиране, тј. написане подебљаним словима. Тамо где је било неопходно, писао сам додатна објашњења у вези разлога за исправку. Будући лаик, на неким проблематичним местима нисам могао да понудим дефинитивно решење, али и даље сматрам да превод на тим местима треба претрести. Уопште, остаје могућност да су неки од мојих предлога заправо без добре основе, и да би у том случају требало задржати превод Драгана Милина. Ту, наравно, не мислим на исправке типографских и лекторских грешака. Ја свакако не сматрам да нудим најбољи превод стихова у

² *Bible Gateway*, <https://www.biblegateway.com/> (приступ 7. мај 2024.).

³ *Bible Hub*, <https://biblehub.com/> (приступ 7. мај 2024.).

⁴ *Библија или Свето писмо Старога и Новог завета*, Стари завјет превео Ђура Даничић, Нови завјет превела Комисија Светог архијерејског Синода Српске православне цркве (Београд: Библијско друштво Србије, пето издање 2017).

⁵ Тачније, Вестминстер-Лењинградски кодекс, тј. дигитализована верзија Лењинградског кодекса.

питању; само желим да помогнем преводиоцу и издавачу да усаврше превод у новом издању.

Наравно, сигуран сам да сам у овом прилогу пропустио још неке постојеће грешке или места која треба другачије превести. То се посебно односи на преводе личних имена и топонима, тј. на питање да ли постоје недоследности, чему нисам подробно приступио. Креирање индекса може дати допринос у том погледу. Осим тога, требало би претрести и имена која у старојеврејском садрже слово „хе“ (хеб. ה), односно „х“, нарочито кад су у питању називи местâ и имена мање познатих библијских личности. Ја сам поклонио већу пажњу само првим главама Прве књиге дневника и различитим верзијама именâ која се напоредо срећу ту и у осталим деловима Старог завета. Табеле које сам у ту сврху направио налазе се у другом делу овог прилога.

Овај прилог шаљем издавачу Светог писма, Библијском друштву Србије. Захвалан сам преводиоцу, уваженом проф. др Драгану Милину, што нам је подарио овај превод Старог завета, и унапред сам захвалан и њему и Библијском друштву Србије на разматрању овде изнетих предлога.

Напомена:

Ово је трећа, и коначна верзија прилога *Исправке за превод Старог завета од Драгана Милина*. У другој верзији прилога су на почетку додати *Апстракт* и *Кључне речи* на српском и енглеском језику. У овој верзији (Први део: Опште исправке) су извршене корекције:

- Изл 21: 21 – додат је *прим. аут.* да би цитирани текст био јаснији;
- 1 Сам 1: 1 – побољшана је предложена исправка и додата напомена;
- 1 Сам 17: 6 – болдиране су исправљене речи у наводу;
- 1 Сам 20: 12-13 – побољшана је исправка и напомене су допуњене;
- Јов 42: 4 – исправљена је типографска грешка у пратећем тексту (писало је „Јов 4: 3а“, треба „Јов 42: 3а“);
- Два пара узастопних одељака без предложених исправки су спојена у по један (скраћено: 2 Дн–Језд и Авд–Јона);
- Да би текст након ових измена остао уредан, исправка за 2 Сам 12: 27 је померена са стр. 6 и 7 у целисти на стр. 7, и део исправке за 1 Дн 3: 21 је померен са стр. 7 на стр. 8.

Први део: Опште исправке

Књига постања

Пост 8: 21 – пише „јер“, треба „иако“.

Пост 14: 5 – пише „киријатајској“, треба „киријатајимској“.*

Пост 21: 9 – пише „задиркује“, боље је „руга“.

Пост 29: 17 – пише „слабог вида“, можда треба „нежних очију“?

Пост 43: 33 – исказ у старојеврејском тексту делује нејасно.

Пише:

Поседаше пред њим старији по старешинству, а млађи по младости и загледаху се од чуда.

Треба превести слободније:

Поседани су пред њим, од најстаријег, по старешинству, до најмлађег, по младости, и загледаху се од чуда.

Књига изласка

Изл 21: 21 – нејасно срочен исказ у старојеврејском тексту који је произвео грешку у многим преводима (Даничић, али и енглески као KJV, ESV, NRSV). Грешка је исправљена у NIV и NLT.

Пише:

Међутим, ако роб преживи дан или два, нека се не кажњава (власник, прим. аут.) јер је роб његово власништво.

Исказ може навести на помисао да је робовласник бивао кажњен за убиство роба само ако би роб умро, од последица ударца, истог дана, али не и ако би умро касније.

Треба:

Међутим, ако се роб **опорави за** дан или два, нека се не кажњава, јер је роб његово власништво.

Књига левитска

Нисам пронашао ништа што би требало исправити.

Књига бројева

Бр 10: 15 – пише „Израиљевих“, треба „Исахарових“.

Бр 32: 37 – пише „Киријатаим“, треба „Киријатајим“.

Бр 34: 11 – пише „Аина“, треба „Ајина“.

* Видети напомену 51 у Другом делу.

Књига поновљених закона

Пнз 11: 2

Пише:

Спознајте данас што синови ваши нису сазнали ни видели старање Господа.

Треба:

Знајте данас **да** синови ваши нису сазнали ни видели старање Господа.

Пнз 31: 19 – типографска грешка: пише „против синови“, треба „против синова“.

Књига Исуса Навина

ИНав 13: 19 – пише „Киријатаим“, треба „Киријатајим“.

ИНав 16: 8 – пише „до потока Кане“, треба „уз поток Кану“.

Књига о судијама

Суд 3: 9

Пише:

Готонило, син Кенезов, млађи брат Халевов.

Треба:

Готонило, син **Кенеза, млађег брата Халева**.

Суд 3: 18 - не наводе се субјекти у старојеврејском тексту, те исказ може деловати нејасно.

Пише:

Кад предаде данак, он отпусти људе који су носили данак.

Треба превести слободније:

Кад **Аод** предаде данак, **цар** отпусти људе који су носили данак.

Суд 4: 21 – пише „колац“, боље је „кочић“.

У питању је кочић за затезање шатора. Види Зах 10: 4.

Суд 8: 32

Пише:

... сахранише га у Јоасов гроб, оца његовог Авијезерита, у Офри.

Треба:

... сахранише га у **гроб Јоаса**, оца његовог, у **Офри, племена Авијезерита**.

Књига о Рути

Нисам пронашао ништа што би требало исправити.

Прва књига Самуилова

1 Сам 1: 1

Пише:

... Елкана. Био је син Јероама, Еливовог сина, који је био син Товов, а овај син Суфов.

Испада да је Јероам син и Елива и Това.

Даничићев превод је овде остао прецизнији (и једноставнији):

... Елкана, син Јероама, сина Елива, сина Това, сина **Суфовог**.*

1 Сам 14: 3

Пише:

Тада је носио оплећак у Салому Ахија син Ахитовог брата Ихавода, који је био син Финеса.

* Даничић (архаично): Суфова.

Треба:

Тада је носио оплећак у **Силом** Ахија, **син Ахита**, брата Ихавода, који је био син Финеса.

1 Сам 17: 6

Пише:

... носио... бронзани штит на раменима.

Треба:

... носио... **бронзано копље** на раменима.

У питању је мало копље за гађање противника. Узгред, у следећем стиху се помиње штитоноша, тако да Голијат није носио свој штит.

1 Сам 20: 12-16

Пише:

Онда рече Јонатан: „Господе, Боже Израилев! Испитаћу оца свога сутра или прекосутра. Ако буде добро по Давида а ја не пошаљем да те обавестим, ¹³Господ нека учини то и дода Јонатану. Ако отац мој буде наумио зло, јавићу ти. Онда иди с миром и Господ нека је с тобом као што је био са оцем мојим. ¹⁴Ти ми указуј милост Господњу док сам жив, да не погинем. ¹⁵Немој да ускратиш милост своју дому моме заувек, ни онда кад Господ истреби све непријатеље Давидове са лица земље. ¹⁶Нека се Јонатан спријатељи са домом Давидовим и нека Господ тражи Давида из руку непријатеља.”*

* Наводници који су део, или треба да буду део самог текста превода Драгана Милина, тј. било да је у питању цитирани пасаж или предложена исправка, су дати у оном облику у ком се налазе у самом издању: дакле затворени наводници нису обрнути - „” уместо обрнутог ““ као што је већином случај у овом прилогу.

Треба (на неким местима слободније):

Онда рече Јонатан: „Господе, Боже Израилев! **Кад будем испитао** оца свога сутра или прекосутра, и он **буде добро расположен према теби, Давиде****, зар нећу послати да те обавестим?¹³ **Тако ми***** Господ помогао! **А ако** отац мој буде наумио зло, јавићу ти и **послаћу те да се склониш у миру**. Господ нека је с тобом као што је био с оцем мојим! ¹⁴Ти ми указуј милост Господњу **не само** док сам жив, да не погинем, ¹⁵**већ немој** да ускратиш милост своју дому моме заувек, ни онда кад Господ истреби све непријатеље Давидове с лица земље.” ¹⁶**Тако је Јонатан склопио савез с домом Давидовим рекавши: „Нека Господ тражи непријатеље Давидове.”**

1 Сам 29: 8 – пише „Саулу“, треба „Ахису“.

Друга књига Самуилова

2 Сам 2: 8 – типографска грешка: пише „сир“, треба „син“.

2 Сам 8: 2

Пише:

Измири (*sic!*) два ужета да се побију, а једно уже остави у животу.

Треба превести слободније:

Измери с два ужета **оне које даде** да се погубе, **а с једним ужетом оне које** остави у животу.

** У старојеврејском тексту пише „Давиду“ уместо „теби, Давиде“.

*** У старојеврејском тексту пише „Јонатану“ уместо „ми“.

2 Сам 12: 27

Пише „заузео сам град на води“, треба „заузео сам **градску воду**“.

У питању је извор воде, или бунар (или више њих), из ког се град снабдевао.

2 Сам 17: 25 – грешка у старојеврејском тексту: пише „Насовом“, треба „Јесејевом“.

Авигеја је, као и њена сестра Серуја, ћерка Јесеја и сестра краља Давида, као што се види у 1 Дн 2: 13-17. Изгледа да је до збрке дошло јер се већ у 2 Сам 17: 27 помиње „Совије, син Насов“. Предлажем да се грешка исправи да се читалац не би довео у забуну.

Прва књига о царевима

1 Цар 5: 11

Пише:

Био је мудрији од свих људи, од Етана Езраита, од Емана и од синова Маолових Халкола и Дарде.

Треба:

Био је мудрији од свих људи, од Етана Езраита, и Емана, и Халкола, и Дарде – синова Маолових.

Етан Езраит, Еман, Халкол и Дарда су сви браћа (види 1 Дн 2: 6).

1 Цар 8: 15-16

Пише:

¹⁵Тада он рече: „Нека је благословен Господ, Бог Израилев, који је говорио устима својим оцу мом Давиду и руком својом испунио обећање. ¹⁶Од дана у ком сам извео из Египта народ свој Израил нисам изабрао ниједан град ни из једног племена Израилевог да се у њему сазида храм у ком би пребивало име

моје, него изабрах Давида да он влада народом мојим Израилем. ¹⁷...”.

Соломон цитира Господа у 16. стиху, стога тај део треба ставити међу полунаводнике. Такође, додао сам и по једну запету, после речи „град“ и после речи „Израилевог“.

Треба:

¹⁵Тада он рече: „Нека је благословен Господ, Бог Израилев, који је говорио устима својим оцу мом Давиду и руком својом испунио **речи**: ¹⁶Од дана у ком сам извео из Египта народ свој Израил нисам изабрао ниједан град, ни из једног племена Израилевог, да се у њему сазида храм у ком би пребивало име моје, него изабрах Давида да он влада народом мојим Израилем.’ ¹⁷ ...”.

Друга књига о царевима

2 Цар 5: 1 – типографска грешка: пише „сирсјког“, треба „сиријског“.

2 Цар 7: 6 – типографска грешка: пише „етипатске“, треба „египатске“.

2 Цар 21: 16 – пише „осим“, треба „поред“.

Прва књига дневника

1 Дн 3: 17 – после „Јехоније“ ставити двотачку (:).

1 Дн 3: 21

Пише:

Синови Ананијини: Фелатија и Јесеја, синови Рефајини, синови Арнанови, синови Овадијини, синови Сеханијини.

Треба превести слободније:

Синови Ананијини: Фелатија и Јесеја, његов син Рефаја, његов син Арнан, његов син Овадија, његов син Сеханија.

1 Дн 4: 33 – пише „спискове“, можда је боље „родослове“.

1 Дн 6: 45 – пише „Венијаминовом племену“, треба „Од Венијаминовог племена“.

1 Дн 7: 20 – типографска грешка: пише „Јефрамкови“, треба „Јефремови“.

Друга књига дневника;

Књига Јездрина

Нисам пронашао ништа што би требало исправити.

Књига Немијина

Нем 9: 27 – типографска грешка: пише „из“, треба „их“.

Нем 12 - недоследан облик имена у старојеврејском тексту. Само скрећем пажњу на овај проблем, али мислим да није нужно исправити имена:

2 - „Малух“ и 14 - „Мелихујеве“;

2 - „Сеханија“ и 14 - „Севанијине“;

3 - „Реум“ и 15 - „Харимове“;

3 - „Леримот“ (треба „**Меремот**“) и 15 - „Мерајотове“;

5 - „Мијамин“ и 17 - „Минијаминове“;

5 - „Мадија“ и 17 - „Моадијине“.

Нем 13: 5 - проблем са синтаксом; додат „и приноси за свештенике“ се не уклапа у реченицу.

Пише:

Он му уреди пространу одају у којој су се раније остављали приноси, тамјан, посуде, десетак од жита, вина и уља. То је било намењено левитима, певачима и вратарима и приноси за свештенике.

Треба:

Он му уреди пространу одају у којој су се раније остављали приноси, тамјан, посуде, десетак од жита, вина и уља, **што** је било намењено левитима, певачима и вратарима; **и затим** приноси за свештенике.

Нем 13: 15 – пише „неке снопове“, треба „и носе снопове“.

Књига о Јестири

Нисам пронашао ништа што би требало исправити.

Књига о Јову

Јов 7: 4

Пише:

Кад лежем мислим: ‘Кад ћу устати? Дуго ми је до вечери.’ Уморан сам до сутона.

Даничићев превод је остао бољи:

Кад легнем, говорим: ‘Кад ћу устати? И кад ће проћи ноћ?’ И ситим се преврћући се до сванућа.*

Јов 19: 4 – типографска грешка: пише „порешо“, треба „погрешо“.

* Даничић - без полунаводника.

Јов 34: 29 – пише „Кад он примири“, треба „Кад **се** он примири“.

Јов 34: 31-33 – нејасан старојеврејски текст.

Пише:

³¹Да ли је Богу рекао: ‘Ја сам погрешно, нећу више грешити. ³²Ако не увиђам, ти ме поучи. Ако сам чинио неправду, нећу више.’ ³³Мислиш ли да он надокнађује? Ти се не слажеш, али ти бираш, а не ја. Кажу шта знаш!

Треба превести слободније:

³¹Да ли је **ико** Богу рекао: ‘Ја сам погрешно, нећу више грешити. ³²Ако **што** не увиђам, ти ме поучи. Ако сам чинио неправду, нећу више.’

Даничић боље преводи стих 33:

³³**Зар*** ће по теби плаћати, јер теби није по вољи, јер ти бираш а не он? Ако знаш што, говори.

Јов 36: 18-20 – можда треба претрести опет, нисам могао да понудим бољи превод.

Пише:

Нека те жестина гнева не обузима и велика накнада не исквари. ¹⁹Може ли те вапај из беде избавити и сва напрезања твоја? ²⁰Не прижељкуј ноћ у којој ће нареди бити заробљени.

Јов 37: 19-20

Пише:

¹⁹Поучи нас како да му се обратимо, не сналазимо се пред тамом. ²⁰Треба ли да му се каже да ја говорим? Да ли је неко казао да жели да буде уништен?

У питању је иронија.

Треба превести слободније:

¹⁹**Пробај да нас поучиш** како да му се обратимо, не сналазимо се пред тамом. ²⁰Треба ли да му се каже да ја говорим?

Даничић боље преводи стих 20б.

Ако ли би ко говорио, заиста, био **би**** прождрт.

Јов 39: 13 – пише „пауница“, треба „ној“.

Узгред, како могу крила паунице да буду „скромног перја“?

Јов 40: 15 – пише „нилског коња“, можда треба „Бехемота“.

Јов 40: 25 – пише „крокодила“, можда треба „Левијатана“.

Исто, наслов изнад Јов 41 – пише „крокодила“, можда треба „Левијатана“.

Јов 42: 4

Пише:

Саслушај ме да кажем. Ја ћу питати, а ти ми одговори.

Јов цитира самог себе, тј. своје раније протесте према Богу, стога стих 4 треба ставити међу полунаводнике, као што је учињено у Јов 42: 3а.

Треба:

‘Саслушај ме да кажем. Ја ћу питати, а ти ми одговори.’

* Даничић: Еда ли.

** Даничић: бих (*sic!*).

Псалми Давидови

Пс 31: 7

Пише:

Ти не мрзиш оне који поштују идоле,
а ја се у Господа уздам.

Даничићев превод је остао бољи (Пс 31: 6):

Мрзим* оне који поштују пропадљиве
идоле; ја се у Господа уздам.

Пс 32: 2

Пише:

Блажен је човек којем Господ не убија
кривицу...

Треба:

Блажен је човек којем Господ не **рачу-**
на кривицу.

Или, слободније:

Блажен је човек којем Господ **опрашта**
кривицу.

Пс 39: 5

Кажи ми, Господе, крај мој

и број дана мојих,

да чувам пролазност своју.

Даничићев превод је остао бољи (Пс 39: 4):

Кажи ми, Господе, крај мој, и докле ће
трајати дани моји, да знам како сам ни-
шта.

Пс 51: 18

Пише:

Ти жртве не желиш.

Да ти принесем жртву, ти не би примио.

Треба:

Ти жртве не желиш, **иначе бих ти при-**
нео. Ти жртве не желиш.

Пс 59: 12

Пише:

Распи их и сатри снагом својом.

Треба:

Растерај их снагом твојом и унизи.

Пс 71: 16

Пише:

Ући ћу у силу Господа Господа.

Треба:

Ићи ћу у **сили** Господа Господа.

Пс 71: 20-21

Пише:

Дао си нам многе муке и невоље.

Оживи ме опет

и изведи ме из дубине земље!

Много ме уздижеш

и поново тешиш.

Треба:

Ти који си ми дао многе муке и

невоље, **оживећеш** ме опет

и **извешћеш** ме из дубине земље!

Високо ћеш ме **уздићи**

и поново **утешити**.

Пс 78: 36 – типографска грешка: пише
„лагала“, треба „лагали“.

Пс 83: 10

Пише:

Јавану, као потоку Кисону!

* Даничић: Ненавидим.

Треба:

Јавану **на** потоку Кисону!

Пс 89: 1 – пише „Езрахита“, треба „Езраита“, у складу с 1 Цар 5: 11.

Пс 94: 20

Пише:

Зар сарађујеш са судилиштем зликовачким...?

Даничићев превод је остао бољи:

Зар* ће близу тебе стати **престо**** крвнички?

Пс 107: 14 – типографска грешка: пише „раскида“, треба „раскиде“.

Пс 139: 6

Пише:

Чудесно ми је то сазнање моје.

Треба:

Чудесно је то сазнање **за мене**.

Или слободније:

Чудесно ми је то сазнање.

Мудре изреке цара Соломона

Пр 13: 8 – типографска грешка: пише „отупљује“, треба „откупљује“.

Пр 14: 9

Пише:

Безумнима је шала – грех, а праведнима – задовољство.

Мислим да треба (можда није најбољи превод):

Безумни се шале са грехом, а праведни су прихваћени.

Пр 16: 20 – пише „говору“, треба „речи“.

Пр 16: 30 – пише „трепће“, треба „намигује“.

Пр 19: 12 – пише „младих лама“, треба „младог лава“.

Пр 25: 27 – пише „истраживати“, боље је „тражити“.

Књига проповедникова

Проп 1: 13 – типографска грешка: пише „разаберем“, треба „разабере“.

Проп 12: 4 – типографска грешка: пише „утишају“, треба „утишаће“.

Песма над песмама

Пнп 1: 13 – лекторска грешка? Пише „стручњак за смирну“, треба „стручак смирне“.

Пнп 2: 3 – пише „њен“, треба „његов“; пише „њени“, треба „његови“.

Књига пророка Исаије

Ис 7: 1 – пише „Факеј“, треба „Фекај“.

Ис 14: 25 – типографска грешка: пише „међа“, треба „леђа“.

Ис 26: 15 – на два места пише „варваре“, треба „народ“.

* Даничић: Еда ли.

** Даничић (ијекавски): пријесто.

Следе углавном типографске и лекторске грешке:

Ис 29: 19 – пише „најбезбеднији“, треба „најбеднији“.

Ис 32: 10 – пише „борбе“, треба „бербе“.

Ис 33: 14 – пише „Уплашиће“, треба „Уплашише“.

Ис 39: 1 – пише „Меродах Валадан“, боље је „Меродах-Валадан“ (с цртицом).

Ис 45: 13 – пише „оспобађа“, треба „ослободиће“.

Ис 51: 3 – пише „учинише“, треба „учиниће“.

Ис 51: 22 – пише „вашу“, треба „чашу“.

Ис 52: 4 – пише „али га“, боље је „а сад га“.

Ис 55: 7 – пише „који ће се на њега“, треба „којем ће се он“.

Ис 56: 8 – пише „онамо који“, треба „онамо, поред оних који“.

Ис 66: 13 – пише „ваш“, треба „вас“.

Књига пророка Јеремије

Јер 5: 4 – задњи наводник који стоји иза „Божју“ померити у Јер 5: 5 иза речи „свог“.

Јер 5: 15 – типографска грешка: пише „изгалека“, треба „издалека“.

Јер 9: 11 – типографска грешка: пише „замља“, треба „земља“.

Јер 15: 6 – пре речи „дижем“ избацити „не“.

Јер 15: 8 – типографска грешка: пише „узас“, треба „ужас“.

Јер 33: 11 – пасус грешком подељен на два усред реченице.

Јер 33: 20 - пише „за дан“, треба „с даном“; пише „за ноћ“, треба „с ноћи“.

Јер 33: 21

Пише:

...онда ће се раскинути савез мој са слугом мојим Давидом, да нема више сина који ће царевати на престолу његовом и левите и свештенике који ми служе.

Треба:

...онда ће се раскинути савез мој са слугом мојим Давидом, да нема више сина који ће царевати на престолу његовом, **и с левитима и свештеницима** који ми служе.

Јер 49: 9

Пише:

Ако ти берачи дођу, ни пабирка ти оставити неће. Ако лопови дођу ноћу, односе шта желе.

Писац каже да чак ни лопови при крађи не однесу све, у поређењу с тоталним пустошењем које ће задесити Едом.

Даничићев превод је остао бољи:

Да ти дођу берачи, не би ли ти оставили пабирака? Да дођу лупежи ноћу, не би ли **однели*** колико им је доста?

* Даничић (ијекавски): однијели.

Јер 51: 27

1) Део текста је при превођењу изостављен.

2) Придев „бодљикаве“ нема много смисла.

Пише:

Подигните заставу у земљи, дуните у трубу међу варварима! Поставите против њега војсковођу! Доведите коње као скакавце бодљикаве!

Треба:

Подигните заставу у земљи, дуните у трубу међу варварима! **Спремите против њега варваре! Удружите против њега царства – Араратско, Минијско и Асхенаско!** Поставите против њега војсковођу! Доведите коње као скакавце **начичкане!**

Тужбалице (Плач Јеремијин)

Неколико предлога за прву главу.

1) У првој глави, Јерусалим, и уопште Краљевство Јудеја, су персонификовани као „кћер сионска“. Стога су одговарајуће речи у старојеврејском тексту у женском роду. Енглески преводи (као KJV, ESV и NRSV) све речи које могу превести у женском роду, кроз целу главу. У преводу Драгана Милина, то је учињено само у Плач 1: 6. Да би се следио дух старојеврејског текста, могу се све одговарајуће речи (везане за Јерусалим, Јуду, „кћер сионску“) превести у женски род, а сматрам да се то мора учинити и у Плач 1: 2, 116 - 12 и 18-20, као што сам представио у исправци.

2) У првој глави се препознају свега два одељка где се „кћер сионска“ директно обраћа Богу, кроз вапај. Први је кратак, Плач 1: 9б, и тај део је стављен међу наводнике у преводу Драгана Ми-

лина. То треба учинити и с другим, много дужим одељком - Плач 1: 11б-22. Такође, боље је да Плач 1: 11б буде одвојен у посебан пасус. Видети у исправци.

3) Плач 1: 2 – после речи „ноћу“ ставити запету.

4) Плач 1: 19 – пише „пријатеље“, боље је „љубавнике“.

Треба:

...

²Горко плаче ноћу, на образима су **јој** сузе, никог нема да **је** утешити од оних који су **је** волели. Изневерише је сви, пријатељи **њени** постадоше непријатељи **њени**.

...

¹¹Сав народ његов уздише тражећи хлеба. Дају драгоцености своје за храну, да душу окрепе.

„Погледај, Господе и види колико сам **понижена**.“

¹²Сви који пролазите, гледајте! Погледајте има ли таквог бола као што је бол којим сам ја **погођена** кад ме Господ казнио у дан жестоког гнева свог!

...

¹⁸Праведан је Господ, јер сам се **противила** заповестима његовим. Чујте, сви народи, и гледајте бол мој! Девојке моје и младићи моји у ропство одоше!

¹⁹**Звала** сам **љубавнике** своје, они ме преварише. Свештеници моји и старешине моје у граду помреше тражећи хране да окрепе душу своју.

²⁰Господе, погледај бол мој! Утроба ми се преврће, у грудима дрхти срце моје јер сам **пркосна била**. Напољу бесни мач, унутра – смрт!

...

Плач 2: 5 – типографска грешка: пише „непријатељ“, треба „непријатељ.“

Књига пророка Језекиља

Јез 17: 4 – пише „Одломи врх с младе гране“, треба „Одломи с **врха младу грану**“.

Јез 17: 22 – пише „с врха младих грана“, треба „с **највиших** младих грана“.

Јез 20: 25

Пише:

Зато сам им дао уредбе које нису биле добре и заповести по којима не могу да живе.

Јасније је:

Зато сам им **такође** дао **и** уредбе које нису биле добре и заповести по којима не могу да живе.

Или:

Зато сам им дао **друге** уредбе, које нису биле добре, и заповести по којима не могу да живе.

Јез 25: 9 – пише „Киријат Јарима“, треба „Киријатајима“.

Јез 28: 13 – пише „оних“, треба „оникс“, као у Пост 2: 12.

Књига пророка Данила

Дан 2: 4 – пише „арамејски“, боље је „на арамејском“.

Дан 2: 43

Пише:

Гвожђе које си видео помешано с глином значи да ће се мешати с људским семеном, али се неће помешати једно с

другим, као што се ни гвожђе не сједињује с глином.

Треба:

Гвожђе које си видео помешано с глином значи да ће се **они** мешати **семеном људским**, али се неће **сјединити једни с другима**, као што се ни гвожђе не сједињује с глином.

Дан 3: 16 – типографска грешка: пише „одговаримо“, треба „одговарамо“.

Дан 10: 13 – пре „Поглавар“ треба додати „Међутим,“ (са запетом), а затим велико почетно слово у „Поглавар“ заменити малим.

Дан 11: 11

Пише:

Овај ће подићи велику војску и узеће их у своје руке.

Треба:

Овај ће подићи велику војску, **која ће, пак, бити предана у руке непријатеља.**

Дан 11: 13 – пише „великим благом“, боље је „великом опремом“ или „мноغو опреме“.

Дан 11: 21-23

Пише:

На његово ће место доћи нитков коме није припадала част краљевска. Он ће доћи изненада и домоћи ће се сплеткама власти. ²²Он ће скршити и уништити силе и вођу савеза. ²³Удружиће се с њим, али ће га преварити и владаће с мало људи.

Треба:

На његово ће место доћи нитков коме **неће дати част краљевску, али који ће се прикрасти и домоћи власти сплеткама,** ²²**док ће ови као поплавом бити однесени и сломљени, међу**

њима и вођа савеза.²³ **А и кад се буду нагодили с њим, он ће се служити преварама и уздићи ће се с мало људи.**

Књига пророка Осије

Ос 1: 4

Пише:

Надени му име Језраел, јер још мало па ћу казнити покољ језраелски над домом Јујевим.

Читалац може грешком помислити да је „покољ језраелски” тј. покољ у Језраелу, извршен „над домом Јујевим” уместо над домом Ахавовим (2 Цар 10: 11) од стране Јуја.

Даничићев превод је остао бољи:

Надени* му име Језраел; јер још мало, па ћу походити крв **језраелску**** на дому **Јујевом.*****

Ос 2: 1

Пише:

Биће број синова Израилевих као песак морски, који се не може измерити, ни избројати. Уместо да им говоре: 'Нисте мој народ', рећи ће: 'Синови Бога живога.'

Треба:

Али ипак, биће број синова Израилевих као песак морски, који се не може измерити, ни избројати. **И где им је казано:** 'Нисте мој народ', **биће им казано:** 'Синови Бога живога.'

Ос 9: 2

Пише:

Њива и каца неће их хранити, опиће их вино младо.

Треба:

Гумно и каца неће их хранити, **и вино младо им неће успети.**

Књига пророка Јоила

Нисам пронашао ништа што би требало исправити.

Књига пророка Амоса

Ам 3: 15 – после навода „летњи двор“ ставити запету.

Ам 4: 6 – пише „празни“, треба „чисти“.

Ам 6: 2 – грешка у старојеврејском тексту.

Пише:

Да ли су они бољи од ових царстава?

Треба исправити грешку и превести овако:

Да ли **сте ви** бољи од ових царстава?

Ам 6: 5 - запету после речи „харфе“ померити после речи „Давид“.

Књига пророка Авдије;

Књига о пророку Јони

Нисам пронашао ништа што би требало исправити.

* Даничић (ијекавски): Надјени.

** Даничић: Језраелску.

*** Даничић (архаично): Јујеву.

Књига пророка Михеја

Неколико предлога за Мих 2: 4-10

1) Распоред полунаводника наводи на помисао да пророк цитира Јевреје у Мих 2: 4-10. Заправо, пророк цитира Јевреје у Мих 2: 4 и 6, док Мих 2: 5 и 7-10 представљају његову сопствену изјаву, тј. реч Господњу „која дође Михеју”. Стога треба обавити следеће интервенције:

а) додати задњи полунаводник на крај Мих 2: 4 (после „поља наша!“);

б) додати предњи полунаводник пре Мих 2: 6 (пре „Не балавите!“);

в) померити задњи полунаводник с краја Мих 2: 10 (после „патња долази!“) на крај Мих 2: 6 (после „нећемо пропасти!“);

2) Мих 2: 5 – пише „Никог нема“, треба „Никог нећеш имати“.

3) Мих 2: 7

Пише:

Зар је проклет дом Јаковљев? Зар је Господ стрпљење изгубио? Зар он тако поступа? Нису ли угодне речи моје онеме ко исправно ходи?

Даничићев превод је остао бољи:

О ти који се зовеш дом Јаковљев, је ли се **умањо*** дух Господњи? Јесу ли то **дела** његова? **Зар**** моје **речи нису** добре онеме који **хода***** право?

Књиге пророка Наума, Авакума, Софоније и Агеја

Нисам пронашао ништа што би требало исправити.

* Даничић: умалио.

** Даничић: Еда ли.

Књига пророка Захарије

Зах 8: 15 – пише „сам се предомислио“, треба „сад мислим“.

Зах 9: 13

Пише:

Затеглао сам као лук Јуду, стрелама Јефрема снабдео.

Пророк најављује да ће Јуда и Израел (овде назван Јефрем) поново бити уједињени.

Треба:

Затеглао сам као лук Јуду, **и снабдео га као** стрелама **Јефремом**.

Зах 9: 15 - можда треба претрести опет, нисам могао да понудим бољи превод.

Пише:

Они ће јести и газити камење из праћке. Пиће крв као вино, биће пуни као пехари, као углови жртвеника.

Зах 10: 4 - пише „колац“, боље је „кочић“.

Види Суд 4: 21.

Зах 13: 7

Пише:

Удари пастира и разбежаће се овце, али ћу слабима пружити руку своју.

Треба:

Удари пастира и разбежаће се овце, **и дигнућу руку на мале**.

Књига пророка Малахије

Мал 2: 13 - после речи „Господњи“ ставити запету.

*** Даничић (ијекавски): дјела, ријечи, нијесу, ходи.

Мал 2: 15

Пише:

Зар није он створио једно биће с телом и духом у њему? Зашто једно? Да тражи семе Божје, да чува благослове своје и да не буде неверан жени младости своје.

Треба:

Зар није он створио једно биће с телом и духом у њему? Зашто једно? **Јер** тражи семе Божје. **Зато чувај** благослове своје и **не буди** неверан жени младости своје.

Други део: Различите верзије именâ у Првој књизи дневника и у осталим деловима Старог завета

У првих седам глава Прве књиге дневника, у преводу Драгана Милина, немали број библијских личности и градова има имена другачије преведена него у другим деловима Старог завета. Превод ових имена је већином остао исти као код Ђуре Даничића. У табелама које следе, имена из првих седам глава Прве књиге дневника се налазе у десној колони, док се одговарајућа имена из осталих делова Старог завета налазе у левој. Имена су овде наведена у номинативу и у облику именице, осим на местима где су цитирана. Недоследности о којима је реч делом потичу и из самог Мазоретског текста, што је посебно случај код именâ градова. Таква имена сам писао у *курзиву*, тј. *искошеним словима*, при чему сам код неких, у напомени, предложио другачији превод, за који сматрам да је додатно ближи старојеврејском предлошку. Те предлоге износим након што сам, као и код осталих исправки, на сајтовима *Bible Gateway* и *Bible Hub*, консултовао енглеске преводе и транскрибовани старојеврејски текст.

Кад су у питању недоследности које нису присутне у старојеврејском тексту, ја се нисам бавио њиховим пореклом – нисам проверавао преводе које је Даничић користио. У том случају сам само, у регуларном фонту, референцирао све различите верзије истог имена, где бих ону верзију, за коју сматрам да је исправнија и да треба да замени остале, написао **болдираним**, тј. **подебљаним словима**, додајући, понекад, у напомени и свој предлог. Као и при писању осталих исправки не искључујем могућност да сам негде погрешно.

<u>Пост 10</u>	<u>1 Дн 1</u>
2 Гамер	5 Гомер ¹
Месех	Мосох
3 Асханас	6 Асхенас
<i>Рифат</i>	Рафат ²
4 <i>Доданим</i>	7 Доданим ³
6 и 13 Месраин	8 и 11 Мисраим
6 Фуд	Фут

¹ Исто „Гомер“ у Јез 38: 6.

² 1 Днев 1: 6, у старојеврејском тексту пише „Дифат“, што треба задржати и у преводу.

³ 1 Днев 1: 7, у старојеврејском тексту пише „Роданим“, што такође треба задржати.

7 Евила	9 Авила
Дадан	Дедан
Следе називи народâ и племенâ.	
13 „Месраин доби...“	11 „ Мисраиму се родише...“
„Лудеје“ ⁴	Лудејци
„Енемеје“	Анамејци
„Лавеје“	Леавејци
„Нефгалеје“	Нафтухејци

⁴ Код назива народâ и племенâ треба дати предност варијантама из 1 Дн 1: 11-12 не само због исправнијег облика, већ и због суфикса „ци“, ради доследности (нпр. Драган Милин користи облик „Филистејци“, чак и у Пост 10).

14 „Патросеје“	12 Патрусејци
„Хасмонеје“	Хаслухејци
Гафтореји	Кафторејци
15 „Ханан роди...“	13 „Ханану се роди ⁵ ...“
17 „Евеја“ (јд.) ⁶	15 Јевејци (мн.)
18 „Арадеја“ (јд.) ⁷	16 Арвадејци (мн.)
Настављају се лична имена.	
23 Гатер	17 Гетер
Мас	Месех
25 Фалек	19 Фалег ⁸
26 Елмодад	20 Алмодад
Салет	Салеф ⁹
Сармот	Асармот
27 Одор	21 Адорам
Евил	Узал
Декла	Дикла
29 Уфир	23 Офир
Пост 11	— —
16-19 Фалек ¹⁰	25 Фалет
18-21 Реу	Рагав
Пост 25	— —
13 Навдеило	29 Авдеило ¹¹
Масам	Мивсам

14 Масма	30 Мисма
15 Хадар	Адад
Теман	Тема
Нафес	31 Нафис
2 Зомран	32 Земран ¹²
Мадијам	Мадијан
Соијен	Суј
3 Саван	Сава
4 Ефар	33 Гефа ¹³
Афир	Ефер
Пост 36	— —
13 и 17 Нахот	37 Нахат
13 и 17 Заре	Зара ¹⁴
13 и 17 Соме	Сома ¹⁵
13 и 17 Мозе	Моза ¹⁶
20 Совах	38 и 40 Совал
23 Савал	
29 Совал	
21, 27 и 30 Асар	38 и 42 Есер
21, 28 и 30 Рисон	38 и 42 Дисан ¹⁷
22 Хорија	39 Хорије
Еман	Емам ¹⁸
23 Голам	40 Елан ¹⁹
Гевил	Евал
Софар ²⁰	Сефија
Омар	Онам

⁵ Треба „родише“.

⁶ Боље је „Јевеја“ (као лично име) или „Јевејца“ (као припадник народа). У Пост 36: 2 пише „Евејина“, боље је „Јевејина“.

⁷ Треба „Арвадеја“ (као лично име) или „Арвадејца“ (као припадник народа).

⁸ Предлажем „Фелег“ на оба места.

⁹ Предлажем „Селеф“ на оба места. Можда би требало „Шелеф“, међутим, имена познатих библијских личности са старојеврејским словом „шин“ (хебр. שׁ) су се у српском језику већ усталила са словом „с“, на пример: име „Мојсије“ уместо „Моше“, „Саул“ уместо „Шаул“, „Соломон“ уместо „Шоломон“ итд. Задржаћу исти приступ и при превођењу осталих имена.

¹⁰ Поново предлажем „Фелег“ на оба места.

¹¹ Предлажем „Авдеило“ на оба места. Можда би требало „Адбеило“, међутим, слично као и с именима са словом „шин“, и имена са старојеврејским словом „бет“ (хебр. בֵּ) су се у српском језику углавном усталила с гласом „в“, као на пример: име „Авраам“ уместо „Абрахам“, „Венијамин“ уместо „Бинјамин“, „Воз“ уместо „Боаз“, „Јевреји“ уместо „Хебреји“ итд.

¹² Предлажем „Зимран“ на оба места.

¹³ Треба „Ефа“ на оба места.

¹⁴ Предлажем „Зера“ на оба места.

¹⁵ Предлажем „Сама“ на оба места.

¹⁶ Предлажем „Миза“ на оба места.

¹⁷ Опрез: не треба мешати с ликом по имену Дисон из Пост 36: 21, 26 и 30 и 1 Дн 1: 38 и 41.

¹⁸ Предлажем „Омам“ на оба места. Друга варијанта би била „Хомам“, али, опет, имена са старојеврејским словом „хе“ (хебр. ה) су се у српском већином усталила без слова „х“—поново имамо као пример имена „Авраам“ и „Јевреји“ из нап. 11, затим „Агара“ уместо „Хагар“, Језекија“ уместо „Хезекија“, затим „Наум“ уместо „Нахум“ итд.

¹⁹ Као што је наглашено у уводном тексту овог додатка, курзивом су написане различите верзије имена које потичу из старојеврејског текста. Међутим, у овом случају сматрам да ово име у Пост 36: 23 треба превести као Алван, а у 1 Дн 1: 40 као Алијан.

²⁰ Исти случај, али сматрам да име у Пост 36: 23 треба превести као „Сефо“.

24 Аије	Аја
26 <i>Амада</i> ²¹	41 <i>Арам</i>
27 Валам	42 Валан ²²
<i>Акан</i>	<i>Јакан</i>
35 Геген (град)	46 Гетем (град) ²³
38-39 Валенон	49-50 Валенон ²⁴
39 <i>Адар</i>	50-51 <i>Адад</i>
Метевеиља	50 Метевеила
Мезев ²⁵	Мезов
40 Гола	51 Алва ²⁶
Јетер	Јетег
42 Мазар	53 Мивсар
43 Зафој	54 Ирам

<u>Разна места у Старом завету</u>	<u>1 Дн 2</u>
Пост 38: 2, 12 Сава	3 Сува
Пост 38: 5, 11, 14, 26; Пост 46: 12; Бр 26: 20 (два пута) Силом	3 Сила
Пост 46: 12 и 1 Дн 4: 1 Есрон Бр 26: 21 Асрон (два пута)	5, 18, 21, 24 (два пута), 25 Есрон
Пост 46: 12 Јемуило Бр 26: 21 Јамуило (два пута)	5 Амул

ИНав 7:1 <i>Завдија</i>	6 <i>Зимрије</i> ²⁷
1 Цар 5: 11 <i>Дарда</i>	6 <i>Дара</i>
ИНав 7: 1 Ахан	7 Ахан ²⁸
2 Сам 17: 25 <i>Итра</i>	17 <i>Јетер</i>

— —	<u>1 Дн 3</u>
2 Сам 3: 3 <i>Хилеав</i>	1 <i>Данило</i>
2 Сам 5: 14; 1 Дн 14: 4 <i>Самуја</i>	5 <i>Самаја</i>
2 Сам 5: 15; 1 Дн 14: 5 <i>Елисуја</i>	6 <i>Елисама</i>
2 Сам 5: 15 – нема; 1 Дн 14: 5 <i>Елфалет</i>	6 <i>Елифалет</i>
2 Сам 5: 15 Нафиг 1 Дн 14: 6 Нефег	7 Нефег
2 Сам 5: 16 Елисима; 1 Дн 14: 7 Елисама	8 Елисама
2 Сам 5: 16 <i>Елијада</i> ; 1 Дн 14: 7 <i>Велијада</i>	8 <i>Елијада</i>
2 Сам 5: 16; 1 Дн 14: 7 <i>Елифалет</i>	8 <i>Елифалет</i>
1 Дн 3: 15 <i>Салум</i> ²⁹	
1 Дн 3: 16 <i>Јехонија</i> ³⁰	

²¹ Исти случај, али сматрам да у Пост 36: 26 треба „Емдан“. Друга варијанта је „Хемдан“, али види нап. 18 у вези са словом „хе“.

²² Предлажем „Вилан“ на оба места. Друга варијанта је „Билхан“, али види нап. 11 у вези са словом „бет“ и поново нап. 18 у вези са словом „хе“.

²³ Изледа да треба „Авит“ на оба места.

²⁴ Нема недоследности, али предлажем „Вал-Ханан“ за оба навода да би етимологија имена била видљива.

²⁵ Предлажем „Мезав“. Друга варијанта је „Мезахаб“, али види опет нап. 11 у вези са словом „бет“ и нап. 18 у вези са словом „хе“.

²⁶ Сматрам да име у Пост 36: 40 треба превести као Алва, а у 1 Дн 1:51 као Алија.

²⁷ Нејасан старојеврејски текст. На који начин је Ахан (ИНав 7; 1 Дн 2: 7) у родослову пове-

зан са Заром? Можда су Завдија (ИНав 7: 1) и Зимрије (1 Дн 2: 6) иста личност; или су пак Зимрије и Хармија (1 Дн 2: 7) иста личност? Углавном, и Даничић и Драган Милин верно преносе облик свих имена.

²⁸ Постоји разлика у старојеврејском тексту. Ахан из ИНав 7 је назван Ахар у 1 Дн 2: 7. „Ахар“ би значило „беда, невоља“.

²⁹ Краљ Јудеје; владао три месеца (сматра се 609. године п. н. е.). У Старом завету се на више места јавља и с именом Јоахаз и с именом Салум. Превод је овде веран.

³⁰ Краљ Јудеје; владао такође три месеца (сматра се 598-597 п. н. е.). У Старом завету се на више места јавља с именима Јоахин, Јехонија и Хонија. Превод је овде веран.

— —	<u>1 Дн 4</u>
Пост 46: 10; Изл 6: 15 <i>Јемуило</i> Бр 26: 12 <i>Намуило</i> (два пута)	24 <i>Немуило</i>
Пост 46: 10 и Бр 26: 12 <i>Јахин</i> (два пута) Изл 6: 15 Ахин ³¹	<i>Јарив</i>
Пост 46: 10 <i>Соар</i> Изл 6: 15 <i>Сар</i> Бр 26: 13 <i>Зара</i> (два пута)	<i>Зера</i> ³²
Следе називи градова додељених Јудином и Симеуновом племену.	
<u>ИНав</u>	— —
15: 28 и 19: 2 <i>Вир-Савеја</i>	28 Вирсавеја ³³
15: 28 и 19: 3 Асар-Суал ³⁴	28 Асар Суал
15: 30 и 19: 4 <i>Елтолад</i>	29 <i>Толад</i>
15: 30 <i>Хесил</i> 19: 4 <i>Ветул</i>	30 <i>Ветуил</i>
19: 5 Вет-Маркавот	31 Вет-Маркавот
15: 31 <i>Мадмана</i> 19: 5 <i>Асар-Суса</i> ³⁵	31 <i>Асар-Сусим</i> ³⁶
15: 32 <i>Леваот</i> 19: 6 <i>Вет-Леваот</i>	31 <i>Вет-Виреја</i>
15: 32 <i>Силеим</i> 19: 6 <i>Саруен</i>	31 <i>Сараим</i>

³¹ Изл 6: 15 – уместо „Ахин“, треба „Јахин“.

³² Још једна разлика у старојеврејском тексту, између Пост 46: 10 и Изл 6: 15 с једне стране, и Бр 26: 13 и 1 Дн 4: 24 с друге стране. За прва два навода предлагем „Сохар“ или „Зохар“, за друга два „Зара“.

³³ „Вирсавеја“ (без цртице) – назив је присутан у том облику на више места у Старом завету, осим у ИНав 15: 28 и 19: 2, где назив треба исправити ради доследности.

³⁴ Можда треба „Хасар-Суал“. Кад су у питању топоними, у преводима Ђуре Даничића и Драгана Милина нема доследног односа према старојеврејском слову „хе“ (види и нап. 18). Због тога срећемо како Хеврон (ши-

19: 7 Ремон	32 Римон ³⁷
-------------	-------------------------------

Настављају се лична имена.	
<u>Разна места у Старом завету</u>	<u>1 Дн 5</u>
Пост 46: 9 и Бр 26: 5 (два пута) Енох	3 Анох
Пост 46: 9 и Бр 26: 6 (два пута) Асрон	Есрон
2 Сам 8: 17 Ихитов; 1 Дн 6: 37 Ахитов	34 Ахитов

— —	<u>1 Дн 6</u>
Изл 6: 17 и Бр 3: 18 Ловеније	2 и 5 Ливеније 14 Ловеније
Изл 6: 17 и Бр 3: 18 Семеј	2 и 14 Симеј
Изл 6: 19 Молија Бр 3: 20 Малије ³⁸	4 и 14 Молија
Изл 6: 19 Мусија Бр 3: 20 Мусије	4 Мусија
Изл 6: 24 <i>Авијасаф</i> ³⁹	8 <i>Евијасаф</i> и 22 <i>Авиасаф</i> ⁴⁰
/	10 <i>Ахимот</i> и 20 <i>Мат</i>
1 Сам 1: 1 <i>Суф</i>	11 <i>Суфија</i> и 20 <i>Суф</i>

ром Старог завета, нпр. Пост 23: 2) и Хелаву (Суд 1: 31) са „х“, тако и Орму (Бр 14: 45) и Есевон (нпр. Јер 48: 2) без „х“. Надаље ћу предлагати преводе топонима са словом „х“.

³⁵ Исти случај. Можда треба „Хасар-Суса“.

³⁶ Исто. Можда треба „Хасар-Сусим“.

³⁷ Римон – назив је присутан у том облику на више места у Старом завету, осим у ИНав 19: 7, где назив треба исправити ради доследности.

³⁸ Предлажем „Малија“.

³⁹ Треба „Авијасаф“

⁴⁰ Треба „Евијасаф“.

1 Сам 1: 1 <i>Тов</i>	11 <i>Махат</i> ⁴¹ и 19 <i>Тоја</i>
1 Сам 1: 1 <i>Елив</i>	12 <i>Елијав</i> и 19 <i>Елил</i>
1 Сам 8: 2 Жоило	13 <i>Васнија</i> ⁴² и 18 Јоил
Следе називи градова додељених Левитима.	
ИНав 15: 48 и 21: 14; 1 Сам 30: 27 Јатир	42 Јатар
ИНав 15: 51 и 21: 15 <i>Олон</i> ⁴³	43 <i>Илон</i> ⁴⁴
ИНав 21: 15 Давир ⁴⁵	Девир
ИНав 15: 32; 19: 7 и 21: 16 <i>Ајин</i>	44 <i>Асан</i>
ИНав 21: 18 <i>Алмон</i>	45 <i>Алемет</i>
ИНав 21: 22 <i>Кивсајим</i> 1 Цар 4: 12 Јок-Меам ⁴⁶	53 <i>Јокмеам</i>
ИНав 21:24 (и на другим местима) Ајалон ИНав 10: 12 „елонском“ ⁴⁷ 1 Дн 8: 13; 2 Дн 11: 10 и 28: 18 Ејалон	54 Ејалон

ИНав 21:25 (и на другим местима) <i>Танах</i> 1 Цар 4: 12 <i>Тенах</i> ⁴⁸ ИНав 12: 21 „такашки“ ⁴⁹	55 <i>Анир</i>
ИНав 21: 25 <i>Гат-Римон</i>	<i>Вилеам</i>
ИНав 21: 27 <i>Вестера</i>	56 <i>Астарот</i> (и на другим местима)
ИНав 19: 20 <i>Кисион</i> 21: 28 <i>Кисон</i> ⁵⁰	57 <i>Кедес</i>
ИНав 19: 12 Даврат 21: 28 <i>Даврот</i>	Даврат
ИНав 19: 21 <i>Ремет</i> 21: 29 <i>Јармут</i>	58 <i>Рамот</i>
ИНав 19: 21 и 21: 29 <i>Ен-Ганим</i>	<i>Аним</i>
ИНав 19: 26 и 21: 30 <i>Мисал</i>	59 <i>Масал</i>
ИНав 19: 25 и 21: 31 <i>Хелкат</i>	60 <i>Хукот</i>
ИНав 19: 35 <i>Амат</i> 21: 32 <i>Амот-Дор</i>	61 <i>Амон</i>
ИНав 21: 32 <i>Картан</i>	<i>Киријатајим</i> ⁵¹

⁴¹ Предлажем „Нахат“.

⁴² Грешка у старојеврејском тексту: име Жоил је изостављено из текста, а реч, на основу које је у старијим преводима (KJV и Даничић, с различитом нумерацијом: 1 Дн 6: 28) још једном грешком успостављено име „Васнија“, заправо значи „други“. Према томе, дословни превод 1 Дн 6: 13 би гласио: „Синови Самуилови: првенац... и други Авија“.

⁴³ Предлажем „Холон“. Види нап. 34.

⁴⁴ Предлажем „Хилен“.

⁴⁵ Давир – назив је присутан у том облику на више места у Старом завету, осим у 1 Дн 6: 43, где назив треба исправити ради доследности.

⁴⁶ Треба „Јокмеам“, ради доследности.

⁴⁷ Треба „ајалонском“.

⁴⁸ Треба „Танах“.

⁴⁹ Треба „танашки“ (као код Даничића).

⁵⁰ Треба „Кисион“, ради доследности. Друга варијанта је „Кишион“, али види нап. 9 у вези са словом „шин“.

⁵¹ У питању је Киријатајим у области племена Нефталим. Постоји још један Киријатајим, на подручју Рувимовог племена (и често под Моавцима). Назив није превођен доследно у преводу Драгана Милина. Види исправке за Пост 14: 5, Бр 32: 37, ИНав 13: 19 и Јез 25: 9.

ИНав 21: 35 <i>Димна</i>	62 <i>Римон</i>
ИНав 21: 35 <i>Налал</i>	<i>Тавор</i>
ИНав 21: 35 Јаза	63 Јаса
ИНав 21: 38; 2 Сам 2: 8, 12 и 29; 1 Цар 2: 8; 4: 14 Маханајим Пост 32: 2; ИНав 13: 26 и 30; 2 Сам 17: 24 и 27; 19: 33 Маханаим	65 Маханаим

Настављају се лична имена.	
— —	<u>1 Дн 7</u>
Пост 46: 13 и Бр 26: 23 (два пута) <i>Фува</i>	1 <i>Фуја</i>
Пост 46: 13 <i>Јов</i> Бр 26: 24 (два пута) <i>Јасув</i>	<i>Јасув</i>
Пост 46: 21 и Бр 26: 38 (два пута) <i>Асвил</i>	6 <i>Једијаило</i>

Пост 46: 24 и Бр 26: 48 (два пута) Асило	13 Јасило ⁵²
Пост 46: 24 Силим Бр 26: 49 Селим (два пута) ⁵³	13 <i>Салум</i>
Бр 26: 35 Сутал (два пута) ⁵⁴	20 <i>Сутала</i>
<i>Вехер</i> (два пута)	<i>Веред</i>
<i>Тахан</i> (два пута)	<i>Тахат</i>
Пост 46: 17 Јемна ; Бр 26: 44 Јамин (два пута)	30 Јемна
Пост 46: 17 Јесвија; Бр 26: 44 Јесуј (два пута)	Јесвај
Пост 46: 17 и Бр 26: 45 Верија Бр 26: 44 „од Верија“ ⁵⁵	30 и 31 Верија
Пост 46: 17 Ховор; Бр 26: 45 Ховер (два пута)	31 Евер
Пост 46: 17 и Бр 26: 45 (два пута) Мелхило	31 Малхило

⁵² Постоји разлика у старојеврејском тексту. Изгледа да би у Пост 46: 24 и Бр 26: 48 нај-вернији превод имена био „Јасаел“ или пак „Јазаел“, а у 1 Дн 7: 13 „Јасиел“ или „Јазил“. Ако ништа, треба додати „Ј“ испред имена „Асило“ у прва два навода.

⁵³ Предлажемо „Силем“ и за Пост 46: 24 и за Бр 26: 49. Друга варијанта је „Шилем“, али види нап. 9 у вези са словом „шин“.

⁵⁴ Предлажемо „Сутела“. Друга варијанта је „Шутелах“, али види опет нап. 9 у вези са словом „шин“, као и нап. 18 у вези са словом „хе“.

⁵⁵ Треба „од Верије“.